

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997 YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2024
1/11/1

Ijtimoiy-
gumanitar
fanlar turkumi

Bosh muharrir:

MADJIDOV I.U. – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

ERGASHOV Y.S. – f-m.f.d., professor.

SHIRINOVA R.X. – fil.f.d., professor.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Ashirov A.A. – t.f.d., prof.

Baliyeva R. – t.f.d., prof.

Malikov A.M. – t.f.d., prof.

Yusupova D.Y. – t.f.d., prof.

Yunusova X.E. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Mo'minov A.G. – s.f.d., prof.

Abdulayeva N.B. – f.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d., prof.

Tuychiyev B.T. – f.f.d., prof.

Utamuradov A. – f.f.n., prof.

Muxammedova D.G. – psix.f.d., prof.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Rahmonov N.A. – fil.f.d., prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sa'dullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., dots.

Mas'ul kotib: **PARDAYEV Z.A.**

TOSHKENT – 2024

MUNDARIJA

Tarix

Axmedov B. Qorako'Ichilik – iqtisodiyotning muhim tarmog'ini.....	4
Davletov S., Nurullaeva K. Yangi O'zbekiston sharoitida xizmatlar sohasi rivojlanishining ayrim masalalari	6
Джумашев А., Сейдаметова Г. Депортация дальневосточных корейцев в Каракалпакстан (1937-1938 гг.)	9
Ibragimova M. O'zbek qurama elati kelib chiqishi va shakllanish tarixi haqida germenevtik tahlil	12
Qurbonov N. Markaziy Osiyo barqarorligiga xavf soluvchi seysmik jarayonlarni o'rganish tarixi	15
Mamatov Sh. Qadimgi davr, ilk va rivojlangan o'rta asrlarda o'rta osiyo xalqlarida qishloq jamoalari.....	18
Matyakubova Sh. V-VIII asrlarda Xorazm davlatining yozma manbalardagi bayoni va uning interpretatsiyasi masalalari.....	21
Maxmudov A. Farg'ona vodiysi pichoqchilik markazlari turizm taraqqiyotida tutgan o'rni.....	24
Ma'rufov Sh. Sirdaryo viloyati hududidagi manzilgohlarning o'rta asrlardagi moddiy madaniyati xususida yangicha qarashlar	27
Mirzamidinova Sh. XX asr boshlarida Qo'qon jadidlari tomonidan teatr san'atining targ'ib qilinishi va uning tarbiyaviy ahamiyati.....	30
Pardayev A. 1985-2021 yillarda Qashqadaryo vohasi aholisining kundalik hayoti va ijtimoiy turmush sharoiti mavzusining manbashunosligi ..	33
Patxiddinov R. Turkiston ASSRda sog'liqni saqlash tizimining tashkil etilishi tarixidan (Farg'ona viloyati misolida)	36
Saidaxmatov Sh. Mustaqillik yillarida janubiy viloyatlarda ekologik muammolarni barqarorlashtirish masalalari	39
Sirliboyeva G. O'zbekiston SSR tashqi aloqalarining huquqiy asoslari	42
Suyunov S. Qashqadaryoda sug'orma dehqonchilikning ahamiyati	45
Xalilov B. Xatirchi tumanida maktabdan tashqari ta'lim: yutuqlar va muammolar	47
Xolxujayeva Y. Turkiston o'lkasi tarixshunosligi: talqin va tahlil (XIX asr ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida)	49
Embergenova G. Qoraqalpog'istonda ris kompleksining shakllanish tarixi	51
Falsafa. Pedagogika. Psixologiya. Metodika. Sotsiologiya. Siyosiy fanlar. Islomshunoslik	
Abdiyeva Sh. Maktab o'quvchilarining vizual tafakkurini rivojlantirishda aylana va to'g'ri chiziqqa doir masalalar	53
Абдраимова Б. Совершенствование диагностической деятельности будущего учителя биологии	57
Abdullaeva M. 1-2-sinf o'quvchilariga ingliz tili leksikasini o'rgatishda mnemonika metodidan foydalanish	59
Abdullaeva F. The importance of pedagogical design in training tourism professionals in modern educational practice	62
Abdurazqov G. "Mafkuraviy omillar" tushunchasi va uning yoshlar tafakkuriga ta'sirini o'rganishning falsafiy tahlili	64
Abubakirova Sh. Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining vazifa va majburiyatlari	67
Azimova U. Bo'lajak sportchi talabalarni xorijiy tillarni o'qitishda interfaol metodlarning ahamiyati	69
Aliyev I. Kurashda ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarining ilmiy-nazariy asoslari.....	72
Axmatdiyev N. Jamiyatning ma'naviy taraqqiyoti va yoshlar axloqiy tarbiyasi masalasining o'zaro uyg'unligi	75
Ahmedova S. Talabalarda axloqiy madaniyatni shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy mexanizmlari.....	77
Boltayev A. Yuqori malakali voleybolchilarda mashg'ulot davomida jismoniy ko'rsatkichlari turli yuklamalar ta'sirida o'zgarishi	79
Гизатулина О. Интегративный подход в образовательном процессе вуза: особенности и перспективы.....	82
Dadaboyev S. Muzei pedagogikasida to'garaklar faoliyatini tashkil etish mexanizmlari	85
Джумаева Г. Интересы Ирана в Центральной Азии: нынешнее состояние и перспективы развития.....	88
Djo'rayeva Sh. Ona tili ta'lim mazmunida ilmiy dunyoqarashni metodik rivojlantirishga oid germenevtik yondashuv.....	91
Dushanov R. Psixologik xizmatni tashkil etishning metodologik asoslari	94
Julmanova S. Bo'lajak pedagoglarda ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirishning pedagogik ahamiyati va kasbiy zarurati	96
Jumayeva Sh., Xushboqov B. Rus tilini o'qitish metodikasi	99
Jumakulova N. Integrative approach in the development of students' media competence	102
Jurayeva M. Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'lim: nogiron shaxslarning huquqiy va ijtimoiy integratsiyasi	105
Ziyayev F. Ma'naviyat va madaniyat, ularning o'zaro bog'liqligi.....	108
Ibragimov J. Mirrors for princes: comparative perspectives from the islamic east and christian west.....	111
Ibragimova K., Abdramova B. Oliy ta'lim tizimi sifatini boshqarish texnologiyasini takomillashtirish	114
Isabayeva M., Jabborov T. Loyihalash ta'lim texnologiyasi asosida talabalarining mustaqil ta'lim olish faoliyatini rivojlantirish	116
Ismoilova R. Boshlang'ich ta'lim – zamonaviy ta'limning poydevori.....	119
Itoimasova Z. Ijtimoiy institut sifatida ta'limning tarixiy paradigmalarining evolyutsiyasi.....	122
Ishmuradova G. Mutaxassislik fanlarini o'qitishda blum va kratvol taksonomiyalaridan foydalanish	124
Kabulniyazova G., Royka Y. Nemis ekzistensial falsafasida o'lim va hayot masalasi	127
Kadirov A. Mashg'ulotlar jarayonida mashq ta'sirlarini shakllantirishning fiziologik va biokimyoviy qonuniyatlari	130
Karimov F. Training system for para-armwrestling athletes for competition.....	133
Komilova G. Development of oral speaking skills of students in a foreign language	135
Kunisheva N. Tolerantlik hodisasini ijtimoiy-madaniy shaxs shakllanishiga ta'sir mexanizmi sifatida o'rganish.....	138
Kuchkinov Kh., Qurbonova D., Tangirkulova K. Chet tilini o'qitishda autentik materiallardan foydalanish: audio-vizual kontentning samaradorligi	140
Qo'ziboyev Sh. Fizika fanidan laboratoriya darslarini pedagogik dasturiy vositalar asosida o'qitishning metodik asoslari.....	143
Mamarasulov B. Globallashtirish davrida axborot tizimining jamiyat taraqqiyotidagi ijobiy va salbiy jihatlari	146
Матназаров Ж. Методическое обеспечение педагогического проектирования киберсоциализации обучающихся на основе смешанного образования.....	149
Mardonov R. Ko'rgazmali va amaliy vositalardan foydalanib texnologiya fani o'qituvchilarining motivatsiyasini kuchaytirish	151
Mirzayev Sh. Ijroiya intizomi va oliy ta'lim muassasasi faoliyati o'rtasidagi bog'liqlik	154
Mirzaraximov B., Shokirov B. Raqamli texnologiyalar evolyutsiyasi: tarix va hozirgi zamon	156
Mirzoxidova L. Kichik sinf o'quvchilarining universal hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishda loyiha ishlarining ahamiyati	158
Muratova D. Sharq va G'arb faylasuflari qarashlarida ekologik xavfsizlik konsepsiyasining ayrim masalalari	162
Muratova N. Talabalarining tanqidiy fikrlashi va uning hayotdagi roli	165
Muratova S. Modul-kredit tizimi orqali o'zbek raqsini o'rganishda mustaqil ta'lim va o'quv topshiriqlarini metodik o'rganish paradigmasi ...	167
Murtazayeva A. Chet tilini o'rgatishda integrallashgan mashqlar tizimini qo'llash usullari (menejment ta'lim yo'nalishi misolida).....	170
Muxametov A. Scientific-methodical bases of load standardization in mass sports health training	173
Nazarova Z. Oliy ta'lim tizimida bo'lajak qo'shimcha tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish	176
Norbosheva M. Bola shaxsning shakllanishi, uning ijtimoiylashuvi va xulq-atvori xususida.....	179
Nortojoyev A. Talabalarining kasbiy kompetensiyasini loyihalash metodi asosida takomillashtirish.....	181
Nusharov B. Pedagog rassomlarning mahoratini oshirishda chizmasvir fanining tutgan o'rni.....	185
Omanov P. Bilingvizm – jamiyat rivojlanishining muhim sosiolingvistik omili sifatida	188
Otaqulov Sh. Jamiyatda gender tenglikni ta'minlash strategiyasi	191
Rasulova M. O'smirlik davridagi ziddiyatli xatti-harakatlar va xulq-atvor muammolari	194
Raximova M. Davlat boshqaruvining zamonaviy muammolari va xususiyatlari	197
Raxmanov B. Yoshlar ma'naviyati va milliy tarbiya	200
Rahmonov A. Globallashtirish sharoitida yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash omillari.....	203
Rahmonova B. Talabalarining tanqidiy fikrlashi va uni shakllantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish modeli	206
Rahmonova S. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida ma'naviy – ma'rifiy islohotlar transformatsiyasi.....	209
Sagatova Sh. Nogiron farzandi bor ayollarning subyektiv baxt va hayotdan qoniqanchilik ko'rsatkichlari.....	212

Sadullayeva M. Kasr tartibli hosila ba'zi elementar funksiyalarni hisoblash va geometrik ma'nolari	216
Saidmuratova M. Xorij psixologlarini kitob o'qishga qiziqitirish haqidagi qarashlari	221
Salimova S. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy va metodik kompetensiyalarini didaktik tahlili	224
Sarimsakova D. Chet til o'qitishda o'qituvchi tadqiqot faoliyatining roli	226
Seydabullayeva N. Siyosiy kommunikatsiya mohiyatiga oid tadqiqotlar	228
Toshboyeva M. Rapid teaching of technical-tactical actions in para Judo	231
Toshmatov X. Yangi avlod o'q otuvchilarini tayyorlashning tashkiliy asoslari	233
Uzoqova Y. Imkoniyati cheklangan o'smirlarda stress xolatini bartaraf etishning ijtimoiy-psixologik aspektlari	235
Umarov I. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik harbiy rahbarining o'quv jangovar qobiliyatlari	238
Xalikova Sh. Ijtimoiylashuv jarayonida shaxsning muvaffaqiyatli moslashuvi hodisa sifatida	241
Xasanov A. Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarida ta'lim sifatini oshirishdagi muammolar	244
Xoliqova R. 5-6 sinf ona tili darslarida o'quv topshiriqlari bilan ishlashning ilmiy-metodik asoslari	247
Xolmatov A. Oliy ta'lim tizimida strategik va funksional menejmentni qo'llashda rahbarlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish roli	250
Xolmo'minov G. Zamonaviy axborotlashgan jamiyatda bilim va e'tiqodni muvofiqlashtirish usul va vositalari	253
Xudoyberganova M. Ingliz adabiyotini o'qitishda badiiy matnlardan foydalanish	256
Hazratqulova O. Oliy filologik ta'limda o'quv topshiriqlari ustida ishlash bilan bog'liq muammolar	259
Haydarova S. Oliy ta'limda geografiyani o'qitishning dolzarb muammolari	262
Shomurotova X. O'quvchilarning biologiyadan darsdan tashqari vaqtini raqamli texnologiyalar asosida tashkil etishni amaliy samaradorligi	264
Elboyeva Sh. Dealing with problems related to teaching heterogenous classes	267
Ergashev T. Yoshlarni milliy g'urur ruhida tarbiyalashda qadriyatlarining o'rni	269
Yoldashov S. Chavandozlarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonida umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbatlari	272
Yaxshibayeva N. Promoting mental health and well-being in schools	275
Filologiya	
Abdullayev Z. O'zbek va nemis tillarida diniy motivli antroponimlar va ularning chog'ishtirma tadqiqi	277
Abdullayeva D. Historical development of english literature	280
Abdullayeva Sh. Tarjima faoliyatining lingvistik nazariyalari asosida shakllanish zarurati	283
Абдураманова Д. Лингвистические категории интертекстуальности в стилистике произведений Д.Емца	285
Abdusamatov F. The comparative analysis of uzbek and english linguistic aspects in public speaking	288
Adambayeva F. Distinctive features of metaphonyms in biotechnology terminology	290
Aliyeva D. "Bozor" romani va "jajman" hikoyasida miflarning talqini	293
Alimjonova Sh., Bolibekova M. Theoretical basis of analyzing cognitive features of polysemantic phraseological units	296
Alimova M. Lakunalar nazariyasining asosiy tushunchalari	299
Atamurodova D. Nemis lingvomadaniyatida "do'st" va "do'stlik" konseptlarining ifodalanish usullari va xususiyatlari	301
Axmedova D. OAV matnlari – medialingvistikaning obyekti sifatida	303
Bahridinova D. Universitet tanqidchilik maktabining shakllanishida Umarali Normatovning o'rni	306
Begimkulova Sh., Mamashukurova F. Afg'on-Amerika adabiyoti adibalari ijodida ayol sadoqati	308
Dadajonov O. Dramada qahramon tanlovining g'oyaviy-estetik roli	310
Jalolova F. G'arb va Sharq xalqlari adabiyotida "o'gay ona" va "o'gay qiz" konseptlarining tarixiy-genetik tahlili	312
Jo'rayeva N. Ingliz va o'zbek tillarida "smile/tabassum" tushunchalarining lingvokulturologik tahlili	314
Juraqobilova H. O'zbek tilidagi kognitiv metaforalarning tarjimada qayta yaratilish muammolari	316
Xiaowei Y. Research on language translation services for major sporting events	319
Kurbonova Sh. Exploring the lost generation through the works of Sinclair Lewis and William Faulkner	322
Mirсанov B. Nemis va o'zbek tillarida "der bär" / "ayiq" so'zi orqali shakllangan ikkilamchi nomlashlar	325
Mo'minova M. "Suv" asosli sodda leksemalarning semantik xususiyatlari	328
Musayeva G., Yusupova N. G'azallar tarjimasida badiiy ifoda. alisher navoiy g'azallarining nemis tilida qayta yaratilishiga doir	331
Namazova M. XX asr o'zbek nasrida muhojirlar hayoti va qismati: xarakter va psixologizm	334
Nasiridinova O. Morfologik shakllarning nutqda qo'llanish darajasini aniqlashning o'rganilishi va ahamiyati	337
Nasrullayeva G. Antropomorfik metaforalarning sotsiolingvistik va gender xususiyatlari	340
Nematova M. Языковые средства концепта «мотивация» в английском, русском и узбекских языках (в диахронном и синхронном плане)	343
Otajonova D. Elektron aloqa vositalarining o'ziga xos lingvistik jihatlari	346
Rahmonov U. Angliyada lug'at va grammatikalarning yaratilishining ilmiy qarashlari	348
Ruziyeva D. Jahon adabiyotida ota obrazini o'rganishda turli yondashuvlar tadqiqi	351
Sattibayev I. Buxoro amirligi tarixining rus va yevropalik mualliflar tomonidan o'rganilishi	353
Suleymanova S. Qissa janri tabiati va uning badiiylilik modusi	355
Tilavova M. Tilshunoslikda leksik birliklarga oid ilmiy-nazariy qarashlar	357
Tillabayeva Z. Samarqand viloyati qarluk shevalarining leksik-semantik guruhlanishi xususida	359
Turaboyeva S. O'zbek tilida "do'st" va "begona" konseptual birliklarining leksik-semantik xususiyatlari	361
Turdimurodov S. Til, nutq va ta'lim takomilida evfemik lug'atlarning o'rni	364
Turumova N. Badiiy asarda zamon va makonning birligi	367
Usmonova Sh. Abdurauf Fitrat asarlarida kelgan emotsional-ekspressivlikni ifodalovchi ba'zi leksik vositalarning lingvopragmatik tahlil	370
Хамракулов Т. Особенности интертекстуальности интеллектуального детектива Д.Брауна	373
Xolisov A. Shaharsozlik va qurilish terminlarining tipologik tahliliga doir qisqacha mulohazalar	376
Xolmurotova G. O'zbek tili interyer dizayner terminlarining tarixiy va etimologik xususiyatlari	378
Xudoykulova Sh. Badiiy matnda erk-erksizlik (erkin-ql) aksiologemalarining voqelanishi	381
Hakimova Sh. Zamonaviy lingvomamlakatshunoslikning nazariy va amaliy ahamiyati	383
Шин В. Проблема жизни и смерти в прозе Ли Сана "12 декабря"	385
Shukurova S. The portrayal of suicide in american and uzbek detective novels	388
Eshmatov R. XIX–XX asrlar bo'sag'asida psixologiyaning fan sifatida modernizm davri yozuvchilari badiiy ongiga ta'siri	391
Eshmurotova D. Ingliz tilida diniy simvolizm va uning stilistik ifodasi	393
Eshtuhtarova B. Semasiological study of meaning in language	395
Yuldasheva N. Zamonaviy tilshunoslikda qo'shma otlarning lingvopragmatik xususiyatlari	398
Yunusova A. Lisoniy shaxs nazariyasiga zamonaviy qarashlar	400
Yarashova M., Abdullayeva M. Phraseological units with animal and profession components in english and uzbek literary works	402

Shoxista HAKIMOVA,
Guliston davlat universiteti dotsenti v.b., PhD
E-mail: shohista.hakimova.82@gmail.com

O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, f.f.n I.Juraeva taqrizi asosida

ZAMONAVIY LINGVOMAMLAKATSHUNOSLIKNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI

Аннотация

Chet tilini o'qitish jarayoni bilan bog'liq holda, dunyoning lingvistik tasviri nazariyasi "lingvomamlakatshunoslik", bunda til xalq milliy madaniyatining saqlovchisi, til birliklari esa mamlakatshunoslik axborot manbai sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: Lingvomamlakatshunoslik, lingvodidaktika, kompetentsiya sotsiolingvistika, realiya.

THEORETICAL AND PRACTICAL SIGNIFICANCE OF LINGUA-COUNTRY STUDY

Annotation

In relation to the process of teaching a foreign language, the theory of the linguistic picture of the world has a methodological embodiment in the concept of "lingua-country study", within the framework of which language is considered as the custodian of the national culture of the people, and linguistic units as a source of country study information.

Key words: Lingua-country study, linguodidactics, competence, sociolinguistics, realia.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ

Аннотация

В связи с процессом обучения иностранному языку теорией языковой репрезентации мира является «лингвострановедение», в котором язык рассматривается как хранитель национальной культуры народа, а языковые единицы рассматриваются как источник страноведческой информации.

Ключевые слова: Лингвострановедческое исследование, лингводидактика, компетентность, социолингвистика, реалия.

Lingvomamlakatshunoslik ko'p aspektli manba ekanligidan kelib chiqib, uning tilshunoslikning ijtimoiy gumanitar sohalar bilan birgalikda o'sishda davom etmoqda. Lingvomamlakatshunoslik sohasidagi tadqiqotlar so'zlarni tadqiq etishning leksik semantik chegaralaridan chiqib, so'zlarning assosiativ aloqalarning paydo bo'lishining psixofiziologik mexanizmlarining umumiy fon bilimlarini aniqlash kabi psixolingvistik jihatlarni qamrab olmoqda. Bu esa lingvomamlakatshunoslik nazariya nafaqat leksik semantikaga xos bilimlarga, balki psixolingvistik aspektida olib borilgan tadqiqotlarga asoslanganligini ko'rsatadi [1].

XXI asrda jahonda madaniy, ta'limiy va ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning integratsiyalashuvi, dunyo sivilizatsiyasi yutuqlari hamda axborot resurslaridan keng ko'lamda foydalanishga bo'lgan talab chet tili mutaxassislardan dunyo madaniyati bilan yaqindan tanishish, mamlakatimizning ta'lim darajasini Yevropa standartlariga tenglashtirish va bir qator chet tillarini bilishni talab etadi. Shunday ekan, talabalarni boshqa mamlakat vakillari bilan madaniy, kasbiy va shaxsiy aloqalar, ularning ijtimoiy an'analari va til madaniyati bilan tanishtirish xorijiy til mutaxassislarning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Binobarin, chet tilini o'rganish jarayonida lingvomamlakatshunoslik elementlari nafaqat lingvistik faktlar va lingvomadaniy kompetensiyalar bilan bog'liq muloqot vositasida, balki talabalarni yangi voqelik bilan tanishtirishda ham samarali usul hisoblanadi.

Tadqiqotchilar o'rtasida, xususan, tilshunoslik va lingvodidaktikaning turli sohalariga ta'luqli lingvomamlakatshunoslik bo'yicha kelishuv mavjud emasligi sababli, chet tilini o'qitishning lingvososiomadaniy jihati: mamlakatshunoslik, lingvomamlakatshunoslik va lingvomadaniyatni tashkil etuvchi fanlarni farqlash va aniqlashtirish zarur. Mazkur fanlarning har biri mustaqil madaniy reallikni aks ettiruvchi o'z mavzusi, maqsadi va tadqiqot ob'ektiga ega, ularning ichida lingvomadaniyat esa tilshunoslikning amaliy vazifalarini amalga oshirish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shu tariqa, mamlakatshunoslik, lingvomamlakatshunoslik va lingvomadaniyat bir vaqtning o'zida o'quv jarayoniga o'rganilayotgan til mamlakati haqidagi ma'lumotlarni kiritish uchun ma'lumot manbai sifatida qaralishi mumkin. Fikrimcha, bundan tashqari lingvistik kompetentsiya tushunchasi ostida quyidagilarni tushunish kerak: "o'rganilayotgan tilning milliy urf-odatlarini, an'analari, o'rganilayotgan mamlakat tilining realiya so'zlari, til birliklari ifodalangan matnlardan ma'lumot sifatida foydalana olish, to'liq xorijiy tilda so'zlashishga erishish". Bu bizga xorijiy tilni o'rganilayotgan mamlakatga xos autentik materiallar asosida

tushunishga, interpretatsiya qila olishga, mazkur so'zlarni o'z ona tilida assosiativ qilishimizga yordam beradi.

Yu.E.Proxorov lingvomamlakatshunoslikdagi kognitiv ong faoliyati bilan bog'liq madaniy ongning tarkibiy qismlarini ko'rish va uning aloqasini aniqlash lozimligiga ahamiyat qaratadi. Uningcha, "Lingvomamlakatshunoslik – rus tilini o'rganayotgan chet elliklarning kommunikativ vakolatlarini ta'minlash uchun chet tilida til sohiblari og'zaki nutqining milliy-madaniy xususiyatlari to'g'risida ma'lumotni tanlash va taqdim etish amaliyotini amalga oshiradigan uslubiy intizomdir". Shuning uchun lingvomamlakatshunoslik, keng ma'noda, lingvistik materialning milliy-madaniy tarkibiy qismini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. G.D.Tomaxin lingvomamlakatshunoslikni tilshunoslikka eng yaqin bo'lgan fanlar bilan taqqoslaydi va unga sotsiolingvistikaning bir tarmog'i sifatida qaraydi. Uningcha, sotsiolingvistika til tuzilishining ijtimoiy shartli o'zgaruvchanligini "qandaydir ijtimoiy bir millat ichidagi til tuzilishi" tarzida o'rganayotgan bo'lsa, lingvomamlakatshunoslik "butun millatga xizmat qiladigan adabiy til standartida o'z ifodasini topgan milliy madaniyat elementlari" [8].

Lingvomamlakatshunoslikning asosiy maqsadi, birinchi navbatda, suhbatdoshning nutqi hisoblangan asl matnlarni muqobil idrok etish orqali xalqaro aloqa doirasidagi kommunikativ kompetensiyani o'z ona tilida ta'minlashdan iboratdir. Lingvomamlakatshunoslik butun bir qator muammolar bo'yicha yechimni ta'minlaydi, xususan, asosiy filologik muammo –matnni muqobil tushunish, shuning uchun u tarjimada lingvistik asos vazifasini bajaradi.

Ye.M.Vereshagin, V.G.Kostomarovlar lingvomamlakatshunoslikning milliy-madaniy til birliklari xarakter xususiyatlarini o'z ichiga olgan. Lingvokulturologiyadan farqini "ekstralingvistik voqelikda makon yoki vaqt ichida" haqiqiy "prototipga ega bo'lgan til birliklari lingvomamlakatshunoslik reestriga kiritilgan"ligi bilan izohlaydi. Zero, lingvomamlakatshunoslik realiya bilan bog'liq bo'lgan madaniy belgilar voqelik va dastlabki bilimlarni tavsiflashga qaratilgan. Lingvokulturologiya esa universal va milliy madaniyatning individual tushunchalarini taqqoslash asosida ish ko'radi.

Lingvomamlakatshunoslikda har qanday tilning leksik sathini muayyan tizim sifatida tadqiq qilish, ilmiy-nazariy jihatdan asoslash, til lug'aviy boyligining muloqotda keng qo'llaniladigan, milliy xususiyatini namoyon etuvchi guruhini aniqlash, tartibga solish, tasniflashga doir masalalarga muqobil yechim topish fan oldida turgan dolzarb vazifalardandir. Bugungi kunda lingvomamlakatshunoslikning tadqiqot predmeti quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1) fon axborotlari, ya'ni ma'lum bir xalq yoki millatga mansub individlar tomonidan o'zlashtirilgan va ushbu xorijliklar tilida aks ettirilgan ijtimoiy-madaniy ma'lumotlar;

2) alohida xususiyatga ega bo'lgan realiyalar (bir madaniyat uchun xarakterli bo'lgan narsa va tushunchalarning ikkinchi bir madaniyatda uchramasligi);

3) konnotativ va fon leksikasi (asosiy ma'nosi bilan mos keluvchi so'z, ammo madaniy-tarixiy assotsiatsiyasi yoki ichki tuzilishi, funktsiyasi, qo'llanilish doirasi bilan farq qiluvchi va boshqalar.);

4) bir xil tushunchalarni ifodalashning grammatik xususiyatlari real voqeelikni anglash va tushunish usuli sifatida shuningdek, tilning lug'aviy birliklari tarkibidan onomastik leksika (toponimlar va antroponimlar), frazeologizmlar va idiomalarni ham qamrab oladi.

Ingliz tilshunoslari linguocultural studies nazariyasini qo'llash deganda – lingvomadaniyatshunoslik tadqiqotini nazarda tutadilar. Til va madaniyatning o'zaro munosabatlarini tadqiq etishga qaratilgan izlanishlarning zamonaviy bosqichi xorijiy tilshunoslikda “cultural turn” (madaniy burilish) nomini oldi. Amerikalik tilshunos E.D.Xirshning “madaniy savodxonlik” nazariyasi mamlakatshunoslikda ilgari surilgan qarashlarga yaqin bo'lib, u 1987 yilda xalqaro, milliy va mintaqaviy leksik elementlarni o'z ichiga olgan “The Dictionary of Cultural Literacy”. yaratishni taklif qiladi va ushbu omil madaniyat bilan bog'liq muhim ma'lumotlarni tez o'zlashtirishga yordam beradi. Demak, til nafaqat milliy madaniyatni aks ettirish uslubi, balki o'ziga xos bilish vositasi sifatida ham tushunilishi muhim. Boshqa millat madaniyati va tiliga murojaat qilish tadqiqotchilarda xususiy til hamda uning madaniyatiga bo'lgan qiziqishning ortishiga xizmat qiladi. Binobarin, lingvomamlakatshunoslik fanining asosiy maqsadi til hodisalari orqali muayyan millat madaniyatini o'rganishni taqozo etadi.

Lingvomamlakatshunoslikning nazariy va amaliy ahamiyati xalqaro e'tirofqa sazovor bo'lgan va ushbu jihatning nazariy asosini tilning kumulyativ funktsiyasi bilan shug'ullanadigan lingvistik nazariya ijtimoiy amaliyot natijalarini tilda va nutqda aks ettirish hamda birlashtirish bilan shug'ullanadi. Shu bois, o'rganilayotgan chet tili va ona tilining umumiy, qiyosiy leksikologiyasi va frazeologiyasini xorijiy tilida o'qitishda mamlakatshunoslik aspekti uning asosini tashkil etadi. Bu chet elliklar bilan aloqa qilishning barcha holatlarida, badiiy adabiyot, jurnalistika, matbuot mutolaasida, filmlar va videolarni tomosha qilishda, qo'shiqlar tinglashda aniq seziladi. Natijada, kishida chet tillarini o'rganish jarayonida madaniy bilimlarni o'zlashtirish va boshqa tilda so'zlashuvchilarning mentalitetini anglash qobiliyati shakllanadi.

Ta'kidlash kerakki, lingvomamlakatshunoslik komponentlari tilning lingvistik va ekstralingvistik darajasida ham mazmun planda ham ifoda planda namoyon bo'ladi. Virjiniya universiteti professori E.D.Xirsh tomonidan ishlab chiqilgan “The dictionary of cultural literacy” lug'atida jahon va amerika adabiyoti, madaniyati va tarixidan olingan asosiy ma'lumotlarga asoslanib, madaniy savodxonlik lug'atini tuzgan. Biroq bu lug'at faqat amerikaliklar uchun ishlab chiqilgan, deyarli to'liq geografik jihatdan yiroq bo'lgan uy- ro'zg'or realiyalari, chet elliklar uchun qadrlil bo'lgan xulq-atvor normalari amerika variantida ingliz tilini o'rganuvchilar uchun mo'ljallanganligi til o'rganuvchi uchun foydali bo'lgan [6].

Fikrimcha, lingvometodik va masiologik yondashuvga ko'ra so'zning ma'nosini har tomonlama o'rganish mumkin, bu esa o'z navbatida tarjimonlar va xorijiy tillar o'qituvchilari doimo duch keladigan so'z ma'nosining milliy va madaniy xususiyatlarini yetkazish muammolarini yanada kengroq o'rganishga yordam beradi.

Lingvodidaktika amaliyotidan ma'lumki, til o'rganuvchilar uchun milliy-madaniy semaga ega bo'lib, ekvivalentsiz leksikaning bir tili izohli lug'atini tuzib bo'lmaydi, chunki bu tipdagi lug'atlar til sohiblariga tegishli hisoblanadi. Shuning uchun ham milliy madaniyatga xos so'zlarni ikki yoki ko'p tili lug'atlar til sohiblariga tegishli hisoblanadi. Shuning uchun ham milliy madaniyatga xos so'zlarni ikki yoki ko'p tili lug'atini tuzganda uning lingvomadaniy izohiga ham e'tibor qarotish lozim. Resipient madaniy leksikani o'zlashtirishi va tushunishi uchun esa badiiy asar yoki publitsik manbalar, mamlakatshunoslik matnlarida ifodalanyotgan lingvomamlakatshunoslik obyektini nafaqat leksik ma'nosini, balki uning fon ma'nosini ham tushunishi lozim. Ekvivalentsiz so'zning leksik ma'nosini tasvirlashda tadqiqotchilar izohli, ensiklopedik, ma'lumotnoma, lingvomamlakatshunoslik lug'atlaridan foydalanadilar [4].

Demak, lingvomamlakatshunoslik ma'lum mamlakat madaniy birliklari, tarixiy-ijtimoiy, siyosiy tushunchalarining lingvistik jihatlarini o'rganishga qaratilgan. Lingvomadaniyat esa o'ziga xos milliylikni, til madaniyat ko'zgasini, tushunchalar, lingvokulturologik sohalar va lingvokulturemalarni o'z ichiga oladi.

Lingvomamlakatshunoslik ko'proq lingvodidaktika va tarjimashunoslik amaliy yo'nalishga egadir. Shuningdek, chet el madaniyatini tushunish uning milliy-madaniy xususiyatini anglash bilan uzviy bog'liqlikda idrok etilishi zarur. Ijtimoiy-madaniy omillarni o'z ichiga o'zga til madaniyati, lingvomamlakatshunoslikka oid matnlarga bo'lgan qiziqishni oshirishga, chet tili o'rganuvchilarning va shu millat madaniyati bilan tanishish istagida bo'lgan sayyohlarning ehtiyoj va qiziqishlarini oshirishga va lingvomamlakatshunoslik kompetentsiyasini rivojlanishiga yordam beradi.

ADABIYOTLAR

1. Ашурова Д.У. Коммуникативно-когнитивная теория текста // Linguistics – 1. – Ташкент: УзГУМЯ, 2010.
2. Agar M. Language shock: Understanding the culture of conversation. New York, 1994. – 284 p.
3. Broger F.C. Culture, Language, Text: Culture studies within the study of English as a foreign Language. Oslo:Scandinavian.University Press. Oxford University Press.: 1992. – 148 p.
4. Воробьев В.В. Лингвокультурология: Монография. –М.:РУДН, 2008. –336 с.
5. Костомаров В.Г., Бурвикова И.Д. Об одной из единиц описания текста в аспекте диалога культур// Иностранные языки в школе. – М.: ООО «Методическая мозаика», 2000. № 5. – С. 3-6.
6. Костомаров В.Г., Прохоров Ю.Е., Чернявская Т.Н. Язык и культура. Новое в теории и практике лингвострановедения. Доклад на VIII Конгрессе МАПРЯЛ. –М., 1994. –48 с.
7. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. –М.: Академия, 2001. –208 с.
8. Прохоров Ю.Е. Лингвострановедение. Культуроведение. Страноведение. Теория и практика обучения русскому языку как иностранному. Ин-т рус.яз. им. А. С. Пушкина. – М.,1998. – С.99.
9. Сафаров Ш., Бушуй. Т. Тил ва маданият.– Самарканд, 2006. –С. 381.
10. Томахин Г.Д. Теоретические основы лингвострановедения (на материале лексических американизмов английского языка): Дис... докт. филол. наук.– М., 1984. – С.153-169.
11. Hirsch.E.D. Cultural Literacy. What every American needs to know. –Boston: Houghton Mifflin, 1987.– P.200. – P.239.
12. Шабанова Ю.Ю., Привалова Ю.В. Проблема перевода слов-реалий // Успехи современного естествознания. – 2012. № 5. – С. 168-169.